

Бартош А.Є.

Завідувач сектору

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ЛАВРСЬКИЙ ТРИПТИХ. ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС

На першому ярусі Великої лаврської дзвіниці над північними, південними та західними дверима знаходяться три рідкісні пам'ятки образотворчого мистецтва XV ст. – знаменитий триптих, що складається з рельєфів із зображенням Богородиці та преп. Антонія і Феодосія (іл. 1).

Триптих безпосередньо пов'язаний з історією Успенського собору Києво-Печерської лаври. Він свідок відновлення Успенського собору у 1470 р. та пам'ять про православних князів Слуцьких, намісників Київських Олександра (Олелька) Володимировича та його славетного сина Симеона Олександровича Олельковича.

У 1240 р., під час монголо-татарської навали, були зруйновані Києво-Печерський монастир та Успенський собор. Синопис повідомляє: “нечестивые варвары овнами и таранами стены каменные монастырские столкши и до основания сокрушивши... и самую небеси подобную церковь Пресвятые Богородицы Печерские оскверниша, от всего украшения обнажиша, и крест с главы церковных златокованный сняши, а верх до полуцерква по окна... ниспровергши; також и верх алтаря великого до перси иконы Пресвятые Богородицы избиша... до основания искорениша и разметаша”¹.

В умовах послаблення Золотої Орди на обезкровлені столітнім пануванням кочових грабіжників південно-західні руські землі прийшли нові завойовники й на початку XV ст. Київ став підпорядкуватися Великому князівству Литовському.

З повеління Великого князя Литовського Казимира у Києві була запроваджена латинська єпископія, гоніння на православних зростали.

У 1443 р. Великий князь Литовський Казимир повернув Київ з іншими областями під управління православному князю Олександру (Олельку) Володимировичу, князю Слуцькому. Необхідно відзначити, що м. Слуцьк залишалося центром православ'я на території майже окатоличеної Білорусі. У роки правління Олександра та його сина Симеона (1455–1470), Київське удільне князівство мало відносно самостійність².

Олександр (Олелько), князь Слуцький, був сином князя Володимира, що з 1362 р. управляв Києвом і був добрим опікуном Православної церкви, тому й спочиває в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Його син, князь Олександр Володимирович Олелькович, продовжив опікування Православною церквою та Печерською лаврою. В Успенському соборі над похованням князя Олександра (Олелька) Володимировича був напис: “Александр Владимирович, князь и дедичный господин земли Киевской, состоя пред смертию иноком, zde погребен. Лета 6992 (1484)”. З цього напису стає відомо, що Олександр Володимирович ще за життя залишив князювання й постригся у ченці, як відомо, під ім'ям Олексій. Деякі дослідники вважають, що він помер у 1455 р., коли його син Симеон став намісником Київським.

Помер Олександр Володимирович для суєтного світу, ставши ченцем Києво-Печерського монастиря, й протягом 29 років жив у Лаврі. Отже, стає зрозумілим чому його син Симеон Олелькович так опікувався Успенським собором Києво-Печерської лаври.

Симеона Олександровича Олельковича шанували люди як “Благочестивого й хороброго князя київського”. Псковський літопис пише, що “превознеся во всей Руси, якоже и великих киевских князей древних честно имя его”.

У 1455 р. Великий князь Казимир IV повелів не тільки нові православні церкви не будувати, а й старі не ремонтувати. “Господар землі Київської князь Слуцький” Симеон Олелькович, незважаючи на повеління Великого князя Литовського Казимира, не шкодував коштів для відновлення Успенського собору Києво-Печерської лаври³.

У Густинському літописі записано, що Успенську церкву Симеон Олелькович “через долгое время украси иконным писанием и обогати златом-серебром, и сосуды церковными...”.

У літописі Стрийковського написано: “А сей благовірний князь кievскій, Симеонъ, обнови великую церковь Успенія Пресвятія Богородиці Печерскую, разоренную и въ запустеніи

¹ Киевский Синопис или краткое собрание различных летописцев. – 5-е изд. – К., 1836. – С. 125-126.

² Ивакин Г.И. Киев в XIII–XV веках. – К., 1992. – С. 46.

³ Захарченко М.М. Киев теперь и прежде. – К., 1888. – С. 54.

бывшую отъ нашествія злочестивого Батяя через долгое время, одва не отъ основанія воздвигши, украси и всякою красотою и различными шарами росписа. Въ ней же и самъ погребень бысть въ гробнице, юже созда”¹.

На пам'ять про відбудову у 1470 р. Великої соборної церкви Успіння Божої матері Симеон Олелькович замовив рельєф-триптих, який встановили на зовнішній стіні центральної апсиди Успенського собору.

На триптиху був вирізьблений напис: “Основана бысть церковь Пресвятая Печерская на старом основаніи при великом короли Казимире благоверным Семеном Александровичем, отчичомъ кievским, при архимандрите Іоанне”².

Рельєф-триптих виготовили на цільній плиті з білого каменю – мармуроподібного вапняку. У центрі триптиха знаходилося зображення Богородиці, ліворуч від неї – постать прп. Феодосія, а праворуч – Антонія.

Після великої пожежі 1718 р. почався новий етап у відновленні Успенського собору, що тривав з 1722 по 1729 р. Протягом 1729–1731 рр. фасади собору оформляли багатою ліпниною. У цей час апсиди собору зробили гранчастими та триптих не вписався у нове декоративне оформлення екстер'єру храму, тому його зняли з Успенського собору³.

Для надійного збереження триптих розділили на три частини та замурували під арками Великої лаврської дзвіниці. За давньою традицією, на центральній апсиді Успенського собору встановили нову плиту з пам'ятним написом про відбудову храму після пожежі 1718 р.

Триптих не мав ніякого відношення до Великої лаврської дзвіниці, тому рельєфам надали нового значення. Текст триптиха роз'єднали, адже його рельєфи розмістили високо на дзвіниці і прочитати напис було неможливо, тому і віддали перевагу зображенням. Кожний рельєф став сприйматися як окрема ікона.

Рельєф з зображенням Богоматері розмістили над західними дверима дзвіниці, тобто, як і її праобраз в Успенському соборі, Оранта повернена обличчям на захід. Рельєфи з зображенням преподобних розмістили паралельно над північним та південним входом до Великої лаврської дзвіниці. Прп. Антоній та Феодосій правицями вказують на дім для Божої Матері – Успенський собор і ніби дивляться та йдуть до храму, що був збудований їх зусиллями⁴.

Минуло століття і ці твори образотворчого мистецтва зникли на Великій лаврській дзвіниці під шаром вапнякового тиньку. Євгеній (Болховітін), складаючи “Опис Києво-Печерської Лаври” (1826), згадує всі написи, що існували в Успенському соборі, на Лаврській дзвіниці, на дзвонах, а про рельєфи триптиха не дає жодної інформації.

Влітку 1866 р. Петру Лебединцеву вдалося запримітити прироблений давній барельєф, вкритий кількома шарами вапнякового тиньку.

Про цю знахідку Лебединцев сповістив Павла Троцького, який з дозволу намісника Лаври переписав напис під кожним рельєфом, а художник скопіював зображення та напис. Ці малюнки надіслали до Московського археологічного товариства (іл. 2).

Висновки Московського археологічного товариства:

1. “Палеографічний характер цього напису Південно-Руський XV чи XVI ст., яким був написаний Іпатіївський літопис, Касіянівська редакція Патерика. Висота кожної літери 5,56 см.

2. Напис свідчить, що Печерська церква відновлена на старій основі за часів польського короля Казимира (1444–1492), Семеном Олександровичем, “отчичем” київським, тобто спадкоємним удільним князем, який правив з 1455 по 1471 рік. За свідченнями Афанасія Кальнофойського, князь цей *restawrowal* і *renowowal* близько 1470 р. Велику печерську церкву, до цього зруйновану.

3. Афанасій, згідно з написом, підкреслює, що реставрація церкви була зроблена за ігумена Іоанна. А за твердженням митрополита Самуїла Миславського та Євгенія Болховітінова, це був Іоанн II, архіандрит Печерський.

4. Можливо, коли відновлювали Успенський собор у 1470 р., триптих був встановлений у стіну храму, а після пожежі 1718 р., під час відновлення собору, його було виїнято. Під час будівництва дзвіниці у 1731–1745 рр. рельєфи триптиха встановили в її зовнішні стіни.

¹ Густынская летопись. – В кн.: Сборник материалов для исторической топографии Киева. – К., 1874. – С. 36.

² *Закревский Н.* Описание Киева. – М., 1862. – Т. 2. – С. 685.

³ *Бартош А.* Атрибуция триптиха, изготовленного по велению господина земли Киевской князя Слуцкого Симона Олельковича // Аладовские чтения. Тезисы международной научной конференции. 20-22 мая 2002. – Мн. – С. 24

⁴ *Бартош А.* Князі Олельковичі – поборники православ'я // Церковна газета. – К., 2008. – № 1-2(303-204). – Січень. – С. 8.

5. Рельєфи триптиха, згідно з надісланими малюнками, кращі від давніх барельєфів”¹.

Рельєфи Феодосія та Антонія однакові за розмірами: 48,95x37,83 см. Фігури Антонія і Феодосія набагато менші, ніж Богородиці – висота рельєфу пресвятої Богородиці 55,63 см, а ширина – 40,05 см. Рельєфи прпп. та Богородиці створюють цілісну композицію². Тотожність стилістичних та художніх ознак трьох плит підтверджують їх відношення до єдиного циклу рельєфів.

Як вже згадувалось раніше, рельєф-триптих був зроблений на замовлення Симеона Олельковича на пам’ять про відбудову Успенського собору, тому ми вважаємо, що на середньому рельєфі майстер виконав копійне зображення Оранти з вівтарної апсиди Успенського собору³. На користь цього припущення говорить те, що постать Оранти на рельєфі знаходиться під подвійною аркою, отже, рельєф було скопійовано з зображення, що знаходилось під склепінням

Рельєф Богородиці триптиха дуже схожий з іншим рельєфом Богородиці, що зберігається у фондах Заповідника. Відчувається, що ці рельєфи Оранти зроблені з одного зразка, але різними майстрами. Триптих – унікальний витвір мистецтва, якому вже 541 рік. Він – рідкісна пам’ятка, що поєднала в собі образотворче мистецтво з історією та палеографією XV ст.

ФЕОДОСИЙ ПЕЧЕРСКИЙ

БОГОРОДИЦА ОРАНТА

АНТОНИЙ ПЕЧЕРСКИЙ

Рис. 2. Рисунок на плиті (барельєф) у Печерській лаврі з написом про одновлення П "на старом основани" князем Семеном Олельковичем, "отчим кийвским".

¹ Захарченко М.М. Киев теперь и прежде. – К., 1888. – С. 114.

² Бартош А. Свідок відновлення Успенського собору в 1470 році // Лаврський альманах. – Вип. 2. – К., 1999. – С. 71.

³ Бартош А. Печерська Оранта // Православний вісник. – 2004. – № 3. – С. 56.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровський Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чореф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплей перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаментативної давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденок В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського)	28
<i>Новик Т.Г.</i>	монастиря	
<i>Ситий Ю.М.</i>	Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спиргис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Риге	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та	42
<i>Балакін С.А.</i>	проблеми музеєфікації	
<i>Бурцев І.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	51
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаил Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Маноле Брихунец, протоіерей</i>	Роль митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони) в становлении церкви Молдовы в начале XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архиепископа Димитрия (Сулимы) в строительстве кафедрального собора и колокольни в Кишиневе в первой половине XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопресвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Преловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сенченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКСЗ, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011